

Ιοί γρίπης και ανοσοαπάντηση

Μ. Εξηντάρη, Κ. Τσεπάνης, Γ. Γκιούλα, Α. Μελίδου, Ν. Μαλισιόβας, Ε. Δίζα
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρικό Τμήμα Α.Π.Θ.

Περίληψη

Η γρίπη, επιδρώντας διαχρονικά και έντονα στη δημόσια υγεία, παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, όπως φυσικά και οι σχετιζόμενοι ανθρώπειοι αμυντικοί μηχανισμοί. Χρησιμοποιώντας ως μοντέλο την τελευταία πανδημία, 2009, διερευνώνται τα χαρακτηριστικά της ανοσοαπάντησης σε ιούς γρίπης. Ο TLR7 αποτελεί σημαντικό ενδοκυττάριο υποδοχέα αναγνώρισης προτύπων (PRR) για το ssRNA των ιών γρίπης, ώστε στη συνέχεια μέσω της πρωτεΐνης MyD88 και της ενεργοποίησης μεταγραφικών παραγόντων να παραχθούν ιντερφερόνες τύπου I και να ανασταλεί η ιική αναπαραγωγή. Στο ίδιο τελικό αποτέλεσμα καταλήγει η δράση των ενδοκυττάριων υποδοχέων RLR, κυρίως της RNA ελικάσης RIG-I. Οι ενδοκυττάριοι υποδοχείς NLR αλληλεπιδρώντας με την πρωτεΐνη ASC και την κασπάση-1 σχηματίζουν φλεγμονοσωμάτιο (inflammasome), υπεύθυνο για την ωρίμανση των πρόδρομων μορφών των προφλεγμονωδών κυτταροκινών, με αποτέλεσμα την προστασία από ιογενείς λοιμώξεις. Η συσσώρευση θέσεων γλυκοσυλίωσης στην αιμοσυγκολλητίνη των ιών A(H1N1), προσαρμοστική εξελικτική στρατηγική των ιών γρίπης, οδηγεί στην καλύτερη αναγνώρισή τους από την έμφυτη ανοσία και μειώνει την αποτελεσματικότητα της χυμικής ανοσίας ενώ αφήνει ανεπηρέαστη την κυτταρική (CD8) με πιθανό επακόλουθο υπερβολική κυτταροτοξική αντίδραση και καταιγίδα κυτταροκινών. Η έλλειψη γλυκοσυλίωσης αυξάνει την παθο-

γονικότητα των ιών παρεμποδίζοντας την ιική κάθαρση από την έμφυτη ανοσία. Έτσι και οι δύο περιπτώσεις μπορεί να καταλήξουν σε αυξημένη κυτταρική απόπτωση και ιδιαίτερα σοβαρή νόσηση. Εξάλλου πειραματικά δεδομένα αναφέρουν ότι μόλυνση με ισχυρά παθογόνους ιούς γρίπης Α οδήγησε σε συσσώρευση δενδριτικών κυττάρων υποείδους tipDC στους πνεύμονες, τα οποία επάγουν ακόμη περισσότερο τον πολλαπλασιασμό των CD8 λεμφοκυττάρων. Οι ιοί γρίπης επιδεικνύουν συχνά ειδικό τροπισμό για το ανώτερο ή κατώτερο αναπνευστικό, αναπαράγονται δε και να εξαπλώνονται ταχύτερα σε νεότερους ξενιστές. Πειραματικά φαίνεται ότι ο τοπικός σχηματισμός iBALT (επαγόμενος βρογχοσυσχετιζόμενος λεμφοειδής ιστός) σε λιγότερο νέους γριπιώντες ασθενείς αποδίδει αποτελεσματικότερη ανοσοαπάντηση. Η γήρανση ελαττώνει την ανοσοαπάντηση επιδρώντας σε κάθε επίπεδο με αποτέλεσμα περιορισμένη φλεγμονώδη αντίδραση στους πνεύμονες και ηπιότερη νόσηση, επιτρέποντας έτσι στις βαρύτερες κλινικές εκδηλώσεις να εμφανίζονται αρκετά συχνά σε νεότερες ηλικίες και μάλιστα χωρίς υποκείμενες παθήσεις. Οι προηγούμενες επαφές του ξενιστή με προγενέστερους ιούς γρίπης και η όποια αντιγονική ομολογία μεταξύ των ιών αυτών οδηγούν σε διασταυρούμενη ανοσία σε επίπεδο κυτταρικής αλλά και χυμικής ανοσίας, η οποία διαδραματίζει προστατευτικό ρόλο με την πρόοδο της ηλικίας του ξενιστή. Η πανδημία γρίπης 2009 φαίνεται να προκάλεσε σοβαρές λοιμώξεις σε άτομα πολύ νεότερα απ' ό,τι ήταν μέχρι πρόσφατα παραδεκτό, με την ανοσοαπάντηση να έχει πρωτεύουσα σημασία σε κάθε διαδικασία. Πολύτιμες πληροφορίες συλλέγονται με στόχο να αξιοποιηθούν στις επόμενες επιδημίες και πανδημίες γρίπης τόσο για πρόληψη όσο και για αντιμετώπιση της νόσου.

Λέξεις κλειδιά

Ανοσία, ανοσοαπάντηση, ιοί γρίπης, Α (H1N1), πανδημία

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Μαρία Εξηντάρη
 Β' Εργαστήριο Μικροβιολογίας
 Ιατρικό Τμήμα Α.Π.Θ.
 Πανεπιστημιούπολη
 54 124 Θεσσαλονίκη
 Τηλ.: 2310-999031
 e-mail: mexidari@med.auth.gr

Εισαγωγή

Η νόσος της γρίπης παρουσιάζει μόνιμα ενδιαφέρον, καθώς προκαλεί σταθερά ποικίλης βαρύτητας ετήσιες εξάρσεις παγκοσμίως, αλλά και πανδημίες οι οποίες έχουν πάντα σοβαρές επιπτώσεις τόσο σε επίπεδο δημόσιας υγείας όσο και σε κοινωνικοοικονομικό. Με δεδομένο ότι τα ανοσιακά φαινόμενα εμπλέκονται σε κάθε έκφανση της λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού, θα ήταν ενδιαφέρουσα η μελέτη των ιδιαίτερων ανοσιακών μηχανισμών που κινητοποιούνται στις περιπτώσεις προσβολής από ιούς γρίπης. Η πιο πρόσφατη πανδημία γρίπης, χρησιμοποιούμενη ως μοντέλο, παρέχει χρυσή ευκαιρία για τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών της εξ αρχής ανοσοαπάντησης σε έναν ιό γρίπης.

Η ταχεία παγκόσμια εξάπλωση του ιού της γρίπης A(H1N1)pdm09 σε ανθρώπινους πληθυσμούς οδήγησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να δηλώσει αυτή ως την πρώτη πανδημία γρίπης του 21ου αιώνα.¹ Αν και ο ιός γρίπης A(H1N1)pdm09 δεν προκάλεσε σοβαρή νόσο, η αντίληψη ότι η καταστροφή του 1918-1919 από τον ιό A(H1N1) (>40 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους) ξεκίνησε με μια ηπιότερη φάση ενίσχυσε την άποψη ότι αυτός ο αναδυόμενος ιός θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ιό με αυξημένη παθογονικότητα. Οι γυναίκες στο τρίτο τρίμηνο της κύησης, οι παχύσαρκοι με ΔΜΣ>40, και διαβιούντες σε κοινότητες με υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και κακή διατροφή βρέθηκαν σε αυξημένο κίνδυνο. Επίσης υπήρξαν θανατηφόρα κρούσματα σε κατά τα άλλα υγιή άτομα. Τα στατιστικά στοιχεία για τον ιό

A(H1N1)pdm09 στρεβλώνονται από το γεγονός ότι παρόλο που γρίπη είναι συνήθως πιο σοβαρή στην ηλικιωμένους, όσοι είχαν γεννηθεί πριν από το 1950 έχουν κάποιο επίπεδο προϋπάρχουσας ανοσίας.²

Η εξάπλωση σε όλο τον κόσμο της του ιού νέας γρίπης A(H1N1)pdm09 προκάλεσε λοιμώξεις με μια ασυνήθιστη κατανομή ανά ηλικιακή ομάδα. Αναφορές δείχνουν υψηλή επίπτωση στην ηλικία των 5-30 ετών, με αιχμή στην ηλικιακή ομάδα 10-19 χρόνια, μια μείωση του ποσοστού επίπτωσης με την ηλικία από την ηλικία των 30 έως 60, και χαμηλά επίπεδα για τα άτομα άνω των 60 ετών. Παρόλο που η λοιμογόνος δύναμη του νέου ιού είναι γενικά χαμηλή μέχρι σήμερα, συγκρίσιμη στις περισσότερες περιπτώσεις με αυτή που σχετίζεται με τις πρόσφατες εποχικές γρίπες, ορισμένα αξιολογικά χαρακτηριστικά έχουν παρατηρηθεί με εντυπωσιακό τρόπο την εμφάνιση αρκετά μεγάλου αριθμού σχετικά νεαρών ατόμων με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις ενώ για περίπου 35-45% από τα άτομα αυτά δεν υπήρξε καμία αναφορά υποκείμενης νόσου.³

Εξάλλου στη μελέτη των Munster et al⁴ χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο με ενήλικα κουνάβια, ο ιός A(H1N1)pdm09 βρέθηκε να αναπαράγεται αποτελεσματικά στην κατώτερη αναπνευστική οδό και βρέθηκαν αντισώματα έναντι του ιού στα επιθηλιακά κύτταρα των βρογχιολίων και των τελικών βρογχιολίων, στα κυψελιδικά μακροφάγα, αλλά και στα τύπου I και τύπου II κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα. Αντίθετα, ο ιός της εποχικής γρίπης εντοπιζόταν μόνο σε επιθηλιακά κύτταρα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, και αυτή η διαφορά προτάθηκε ως εξήγηση για την πρόκληση μεγαλύτερης επιδημίας από τον A(H1N1)pdm09 παρά από τους ιούς της εποχικής γρίπης. Το αποτέλεσμα αυτό είναι επίσης σε συμφωνία με τις μελέτες των Itoh et al και Belser et al^{5,6} που εντόπισαν αντιγόνα του ιού A(H1N1)pdm09 σε κύτταρα βρογχιολικού επιθηλίου, βρογχιολικού αυλού, κυψελιδικού επιθηλίου και σε ιστιοκύτταρα.

Κυτταρική και χυμική ανοσία: ηλικία και ανοσοποίηση

Είναι γενικά αποδεκτό ότι το εμβόλιο της εποχιακής γρίπης έχει μειωμένη αποτελεσματικότητα με την πρόοδο της ηλικίας. Σε συνδυασμένες αναλύσεις σε ηλικιωμένους, το εμβόλιο της εποχικής γρίπης παρουσιάζει αποτελεσματικότητα που φθάνει να κυμαίνεται από 17% έως 53%.⁷⁻⁹ Βιολογική ερμηνεία προκύπτει από τον πολυπαραγοντικό συνδυασμό του βαθμού ομολογίας του αντιγόνου του εμβολίου και του φυσικού ιού, τη διατροφική κατάσταση, αδυναμία, υποκείμενες παθήσεις, και από την ανοσολογική γήρανση σε χυμικό και κυτταρικό επίπεδο.¹⁰ Σε γενικές γραμμές, η

επίκτητη ανοσία προστατεύει τον ξενιστή μέσω των αντιγονοειδικών ανοσοαπαντήσεων και της ανάπτυξης της ανοσολογικής μνήμης. Αλλαγές στην επίκτητη ανοσία, που προέρχονται από τη γήρανση, περιλαμβάνουν ελάττωση του αριθμού των μη ειδικών B και T κυττάρων, μειωμένο αριθμό κλώνων των υποδοχέων των T και B κυττάρων και μειωμένη σηματοδότηση, ελαττωμένη αναπαραγωγική ικανότητα των T-κυττάρων, και μειωμένη μετατροπή των B-κυττάρων σε κύτταρα ικανά να παράγουν ανοσοσφαιρίνες.¹¹⁻¹³

Οι πρώτες ανοσολογικές απαντήσεις έναντι των ιών για την εποχική και μη εποχική γρίπη A προκαλούνται από την ενεργοποίηση της έμφυτης ανοσίας. Σε αντίθεση με την επίκτητη ανοσία, η ανοσοαπάντηση που προέρχεται από την έμφυτη ανοσία δεν διαθέτει την εξαιρετική αντιγονική ειδικότητα και ανοσολογική μνήμη που σχετίζονται με την επίκτητη ανοσία. Η έμφυτη ανοσία ενεργοποιείται από τους Υποδοχείς Αναγνώρισης Προτύπων (Pattern Recognition Receptors PRR) που αναγνωρίζουν κυτταρική βλάβη ή ευρύ φάσμα παθογόνων, αναγνωρίζοντας μοναδικές διατηρημένες ακολουθίες γνωστές ως Μοριακά Μοτίβα Σχετιζόμενα με Παθογόνα (Pathogen-Associated Molecular Patterns PAMP). Σημαντικά παραδείγματα των PRR είναι οι Υποδοχείς TLR (Toll-Like Receptors), οι Νουκλεοτιδιο-Δεσμευτικοί (Nucleotide-Binding Domains, NBD) και οι Υποδοχείς με Πολλές Επαναλήψεις Λευκίνης (Leucine-Rich Repeat domains, LRR). Οι Υποδοχείς TLR είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του έμφυτου ανοσοποιητικού συστήματος και ανευρίσκονται κυρίως στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, στην κυτταρική μεμβράνη ή στα ενδοσώματα. Οι TLR είναι σημαντικοί για την ενεργοποίηση της απάντησης του ξενιστή έναντι των PAMP από Gram θετικά και αρνητικά βακτήρια, μυκοβακτηρίδια και ιούς, συμπεριλαμβανομένων και των λιποπεπτιδίων και λιποπρωτεϊνών, λιποτοιχοϊκών οξέων, αμεθυλιωτών αλληλουχιών νουκλεϊκών οξέων, λιποπολυσακχαρίτη και μαστιγίων. Η ενεργοποίηση των TLR οδηγεί σε προφλεγμονώδη σηματοδότηση και αποτελεί σημαντικό σύνδεσμο και για την ενεργοποίηση και της επίκτητης ανοσίας. Ο TLR7 είναι ένα σημαντικός ενδοσωματικός PRR για το ssRNA του ιού της γρίπης.¹⁴⁻¹⁶ Μόλις ο TLR7 αναγνωρίζει το ssRNA, η πρωτεΐνη MyD88 μέσω σήματος ενεργοποίησης μεταγραφικών παραγόντων έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ιντερφερονών (IFN) τύπου I και την αναστολή της ιικής αναπαραγωγής.

Μεταξύ των πολλών κυτταροπλασματικών PRR, η NLRP3 είναι μέλος της οικογένειας NLR που εμπλέκονται στην αναγνώριση μορίων όπως η συπτηρία ή τα ιικά νουκλεϊκά οξέα.¹⁷⁻²¹ Μετά την ανίχνευση αυτών, πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τομέων των NLRs, της πρωτεΐνης ASC (Apoptosis-associated Speck-like protein containing C-terminal caspase recruitment

domain), και της κασπάσης-1 (πρωτεάσης κυστεΐνης) σχηματίζουν τελικά την πολυπρωτεϊνική δομή του φλεγμονοσωματίου (inflammasome). Το inflammasome είναι υπεύθυνο για τη μετατροπή πρόδρομων μορφών των προφλεγμονωδών κυτταροκινών στις ώριμες μορφές τους διαδικασία που επιτελείται με τη δράση της κασπάσης-1 με αποτέλεσμα την προστασία του ξενιστή από ιογενείς λοιμώξεις. Μια άλλη ομάδα κυτταροπλασματικών PRR είναι οι RLR (RIG-I-Like Receptors), οι οποίες περιλαμβάνουν RNA ελικάσες όπως η RIG-I που αναγνωρίζουν 5' τριφωσφορικό ssRNA και dsRNA. Μετά από μόλυνση των ανθρώπινων μακροφάγων με ιό γρίπης τύπου A, η αναδιοργάνωση της ακτίνης και του σκελετού της τουμπουλίνης των μακροφάγων φέρνει την RIG-I σε εγγύτητα με το συναπτικό της μόριο Μιτοχονδριακή Αντιική Σηματοδοτική Πρωτεΐνη (Mitochondrial AntiViral-Signalling protein, MAVS). Αυτή η αλληλεπίδραση οδηγεί στην ενεργοποίηση αρκετών πυρηνικών μεταγραφικών παραγόντων με αποτέλεσμα την παραγωγή IFN τύπου I και την αντιική ανταπόκριση του ξενιστή.²²

Εκτός από την κυτταρική ανοσία, η ταυτόχρονη απορρύθμιση της έμφυτης ανοσίας με τη γήρανση διαδραματίζει μείζονα ρόλο στην ανταπόκριση στο εμβόλιο της γρίπης και στη λοίμωξη ενήλικων μεγαλύτερης ηλικίας με διάφορους τρόπους, 1) μεταβολή στην έκφραση, ρύθμιση και λειτουργία του PRR και των μορίων συνδιέγερσης 2) μεταβολή της έκκρισης φλεγμονωδών χημειοκινών, κυτταροκινών, και αντιμικροβιακών πεπτιδίων και 3) μειωμένη λειτουργία των NK κυττάρων, μακροφάγων και ουδετεροφίλων.¹⁰⁻¹¹ Δεδομένου ότι το έμφυτο ανοσοποιητικό σύστημα είναι συνδεδεμένο με την ανάπτυξη της επίκτητης ανοσίας, ο συνδυασμός αυτών των ελλειμμάτων της έμφυτης ανοσίας μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ανοσολογική απόκριση εναντίον ενός παθογόνου ιού.^{10,24,24}

Υπάρχουν σημαντικά ελαττώματα σε αρκετούς TLR και συνδιεγερτικά μόρια που σχετίζονται με την ηλικία και έχουν αντίκτυπο στην αντίδραση του ξενιστή σε βακτηριακά ή ιικά PAMP. Κατά τη διάρκεια μιας λοίμωξης από γρίπη, η βακτηριακή επιλοίμωξη μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην νοσηρότητα και τη θνησιμότητα.²⁵⁻²⁶ Για παράδειγμα, σε μια περίοδο τεσσάρων μηνών, 29% των 77 νεκροτομικών δειγμάτων πνευμόνων επιβεβαιωμένων περιστατικών γρίπης A(H1N1)pdm09 κατά τη διάρκεια της πανδημίας έδειξαν αποδεικτικά στοιχεία για συνυπάρχουσα βακτηριακή λοίμωξη.²⁷ Σε ζωικά μοντέλα, βακτηριακά PAMP, όπως ο λιποπολυσακχαρίτης (TLR4 ligand), έχουν χρησιμοποιηθεί για να διεγείρουν τα μακροφάγα σε μεγαλύτερα ποντίκια. Τα αποτελέσματα έδειξαν μειωμένη έκφραση των προφλεγμονωδών κυτταροκινών: TNF-α και IL-6.²⁸ Διέγερση της TLR1/2 (που αναγνωρίζουν τριακετυλιωμένα λιποπεπτίδια) σε

μονοκύτταρα από ηλικιωμένους ενήλικες οδήγησε σε ελαττωμένη παραγωγή TNF-α και IL-6. Επιπλέον, είχε μειωθεί η έκφραση του TLR1 στην επιφάνεια του κυττάρου.²⁹ Υπό κανονικές συνθήκες, η ενεργοποίηση των TLR στα μονοκύτταρα και στα δενδριτικά κύτταρα έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των μορίων συνδιέγερσης CD80 και CD86. Σε ηλικιωμένους ωστόσο, υπήρξε διαφοροποιημένη έκφραση αυτών των μορίων συνδιέγερσης που στη συνέχεια προδιέγραψε την οροπροστατευτική ανταπόκριση στο εμβόλιο της γρίπης.³⁰ Πιο πρόσφατες μελέτες έχουν φέρει στην επιφάνεια πιο εκτεταμένα ελαττώματα της λειτουργίας των TLR σε ειδικές κατηγορίες των ανθρώπινων δενδριτικών κυττάρων σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σε σύγκριση με νεαρά άτομα, που είναι προγνωστικά της παραγωγής αντισωμάτων στην ανοσοποίηση.³¹ Δεν έχει αποσαφηνισθεί πλήρως αν υπάρχουν ελαττώματα που σχετίζονται με την ηλικία στη λειτουργία των NLR και RLR. Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι αλλαγές στην έμφυτη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ανταπόκριση των ηλικιωμένων στα εμβόλια εποχικής γρίπης και στις σχετικές βακτηριακές λοιμώξεις.

Η ανοσοαπάντηση με τη μεσολάβηση T-κυττάρων παίζει κρίσιμο ρόλο στις άμυνες του ξενιστή κατά της λοίμωξης από τον ιό της γρίπης A. Τα T-κύτταρα μνήμης, που παρουσιάζουν διασταυρούμενες αντιδράσεις και ειδικά τα κυτταροτοξικά (Cytotoxic T Lymphocytes, CTL), πιστεύεται ότι επιτελούν πιο αποτελεσματική την κάθαρση του ιού και μειώνουν τη σοβαρότητα της ασθένειας, ακόμη και εν απουσία ειδικών αντισωμάτων έναντι του ιού, αν και δεν μπορούν να εμποδίσουν τη λοίμωξη από γρίπη. Διασταυρούμενες αντιδράσεις από τα ειδικά T-κύτταρα μνήμης έναντι διαφόρων στελεχών ιών της γρίπης A έχουν αναφερθεί σε πλήθος ερευνών.³² Έχει αποδειχθεί ότι τόσο τα ειδικά όσο και τα μη ειδικά CTL που παρήχθησαν έπειτα από λοίμωξη από τους εποχικούς ανθρώπινους ιούς της γρίπης ή έπειτα από εμβολιασμό σε υγιή άτομα παρουσίαζαν διασταυρούμενες αντιδράσεις κατά του πανδημικού ιού A(H1N1)pdm09, όπως προκύπτει τόσο από την άμεση λύση των μολυσμένων από τον A(H1N1)pdm09 κυττάρων όσο και από την έκφραση της IFN και του TNF ύστερα από πρόκληση από τον A(H1N1)pdm09. Έτσι, προκύπτει σαφώς η ύπαρξη διασταυρούμενης κυτταροτοξικότητας κατά του A(H1N1)pdm09 από τα προϋπάρχοντα ειδικά για τους ιούς εποχικής γρίπης A CTL.

Είναι γνωστό ότι τα CTL δεν μπορούν να επιτύχουν πλήρη καταστροφή των μικροοργανισμών αλλά μπορούν να προωθήσουν την ιική κάθαρση και να μειώσουν τη βαρύτητα της νόσου, γεγονός το οποίο έχει μελετηθεί εκτενώς σε ζώα.³³ Τα υψηλά επίπεδα των

απαντήσεων των CD8 T-κυττάρων συσχετίζονται με μειωμένη εξάπλωση του ιού σε άτομα χωρίς ειδικά αντισώματα.³² Η διασταυρούμενη προστασία των εν λόγω CTL έχει αποδειχθεί και σε ανθρώπους σε *in vivo* μελέτη (μελέτη οικογένειας Κλίβελαντ), στην οποία τα άτομα που είχαν βιώσει συμπτώματα της γρίπης A(H1N1) βρέθηκαν εν μέρει να προστατεύονται από την λοίμωξη από τον πανδημικό ιό A(H2N2) το 1957.³⁴ Πράγματι, ακόμη και για ενήλικες άνω των 60 ετών, η διασταυρούμενη αντίδραση των T-λεμφοκυττάρων διαδραματίζει κάποιο ρόλο παρά το γεγονός ότι έχουν κάποιο επίπεδο προϋπαρχόντων ειδικών αντισωμάτων, καθώς οι κυτταρικές απαντήσεις, αλλά όχι τα αντισώματα, σχετίζονται με την προστασία ενάντια στη νόσο της γρίπης μεταξύ των ατόμων άνω των 60 ετών.³⁵

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η βαρύτητα της νόσου δεν φαίνεται να σχετίζεται με την προϋπάρχουσα διασταυρούμενη αντίδραση από τα T κύτταρα μνήμης κατά τη διάρκεια της λοίμωξης με τον υψηλής παθογονικότητας ιό γρίπης των πτηνών A(H5N1), αν και έχει ανιχνευθεί διασταυρούμενη αντίδραση από T κύτταρα μνήμης σε υγιείς πληθυσμούς από τον προσδιορισμό της έκφρασης της IFN- γ .³⁶ Το γεγονός ότι οι θανατηφόροι ιοί της γρίπης A(H5N1) είναι ανθεκτικοί στα αντιική δράση της IFN- α , IFN- γ , ή TNF- α μπορεί να εν μέρει να εξηγήσει αυτό το γεγονός.³⁷

Ο A(H1N1)rdm09 έχει αποδειχθεί ότι αναπαράγεται πιο αποτελεσματικά και μπορεί να προκαλέσει πιο σοβαρές παθολογικές βλάβες από τον ιό της εποχικής γρίπης σε ζωικά μοντέλα.³⁸ Ωστόσο, η ασθένεια που προκαλείται από τον A(H1N1)rdm09 στους περισσότερους ασθενείς είναι ήπια. Πρόσφατα, κάποιου βαθμού διασταυρούμενη αντίδραση T-κυττάρων (παραγωγή IFN- γ) κατά του A(H1N1)rdm09 ανιχνεύθηκε σε υγιή πληθυσμό.³⁹ Επιπλέον, αυτά τα CTL εξέφρασαν στην επιφάνειά τους μόρια CCR5 και CXCR3, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα CTL να μεταναστεύουν στην περιοχή της λοίμωξης.⁴⁰ Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι η προϋπάρχουσα διασταυρούμενη αντίδραση από τα CTL μπορεί να συμβάλλει, τουλάχιστον εν μέρει, στην ηπιότητα της ασθένειας σε αυτή την πανδημία.³²

Η κρυσταλλική δομή της αιμοσυγκολλητίνης από τον ιό A/California/04/2009(H1N1) δείχνει ότι αντιγόνα της, ιδίως στον αντιγονικό επίτοπο Sa, είναι εξαιρετικά παρόμοια με την αντίστοιχη των ανθρώπινων A(H1N1) που κυκλοφορούσαν στις αρχές του 20ού αιώνα. Η συγκρυσταλλική δομή της αιμοσυγκολλητίνης 1918 με 2D1, αντίσωμα από επιζώντα της ισπανικής γρίπης του 1918 ικανό να εξουδετερώνει και τους δύο ιούς A(H1N1) (1918 και 2009), αποκαλύπτει έναν επίτοπο που διατηρείται και στους δύο πανδημικούς ιούς. Έτσι, η αντιγονική ομοιότητα μεταξύ τους παρέχει μια εξήγηση για την διαφορά στην ανο-

σία έναντι της τρέχουσας πανδημίας γρίπης που παρατηρείται μεταξύ νέων και ηλικιωμένων ατόμων.⁴¹

Από άλλους ερευνητές προτείνεται ότι τόσο η ηλικιακή κατανομή των νέων περιπτώσεων A(H1N1) μέχρι σήμερα όσο και το ασυνήθιστο σχήμα της παθογένειας μπορούν να εξηγηθούν από την εξελικτική συσσώρευση των θέσεων γλυκοσυλίωσης στην αιμοσυγκολλητίνη (HA1) σε ανθρώπιους ιούς A(H1N1) καθώς και από την ανοσολογική απάντηση στην πρώτη έκθεση σε αυτούς τους ιούς, το λεγόμενο δόγμα Original Antigenic Sin (OAS).³ Οι ιοί της γρίπης A(H1N1) έχουν συκκοφορήσει με τους ιούς A(H3N2) και B από το 1977. Μάλιστα, μια πρόσφατη μελέτη ανέφερε ότι αντισώματα έναντι του A(H1N1) απουσίαζαν εντελώς στον ορό του αίματος παιδιών, αλλά υπήρχαν σε 6-9% των ενηλίκων ηλικίας 18-64 και σε 33% των ορών ατόμων άνω των 60 ετών.⁴² Θεωρείται απίθανο οποιοσδήποτε ιός A(H1N1) που τώρα αναδύεται στην κυκλοφορία να είναι ανοσολογικά παρόμοιος με αυτούς που κυκλοφορούν επί του παρόντος.

Ηλικιακή ομάδα άνω των 60 χρόνων

Το δόγμα του OAS δηλώνει ότι η πρώτη μόλυνση του ατόμου με τον ιό της γρίπης τύπου A καταλείπει ένα ανεξίτηλο σημάδι πάνω στο ανοσοποιητικό σύστημα του εν λόγω ατόμου, συμπεριλαμβανομένων και αντισωμάτων που επιμένουν για πολλά χρόνια, ίσως και ισobίως. Θεωρείται ότι η ανοσολογική απάντηση OAS περιλαμβάνει και κυτταροτοξικά T-κύτταρα.⁴⁰ Με βάση αυτό το δόγμα, τα άτομα που για πρώτη φορά αντιμετώπισαν ιούς της γρίπης στη δεκαετία του 1930 και στις αρχές του 1940 θα πρέπει να παρουσιάζουν διασταυρούμενη αντίδραση σε παρόμοιους ιούς, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο A(H1N1) (εικόνα 1). Τα άτομα που γεννήθηκαν μετά το 1957, όταν οι ιοί A(H1N1) βγήκαν από την κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου κατά την οποία εκ νέου αναδυόμενοι ιοί A(H1N1) κυκλοφορούν, δηλαδή, από το 1977 και μετά,^{43,44} δεν αναμένεται να παρουσιάζουν αντίδραση OAS, γιατί δεν πρόλαβαν να έρθουν σε επαφή με τους ιούς. Πράγματι, η παρουσία αντισωμάτων έναντι του A(H1N1)⁴² και το γεγονός ότι υπάρχουν λίγες κλινικές περιπτώσεις στα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών δείχνουν ότι υπάρχει παραγωγή αντισωμάτων από B-κύτταρα έναντι ιών που κυκλοφόρησαν πριν από το 1948 στις ηλικίες αυτές. Η εικόνα 2 επισημαίνει (με πράσινο χρώμα) τρεις θέσεις για πιθανή γλυκοσυλίωση το σύνολο των οποίων βρίσκεται εντός των ορίων της αντιγονικής περιοχής Sa στη σφαιρική κεφαλή της H1.⁴⁵ Οι επίτοποι των B-κυττάρων που ορίζονται στη σφαιρική κεφαλή των αρχικών A(H1N1) συμπεριλαμβανομένου του στελέχους

1918⁴⁶ παρουσιάζουν μια πολύ πιο μεγάλη ομολογία στην αλληλουχία των αμινοξέων με τον ιό A(H1N1) του 2009 από ό,τι με τους τελευταία κυκλοφορούντες εποχικούς ιούς A(H1N1), γεγονός που υποδηλώνει τον

μηχανισμό αυτής της ανοσίας. Ακόμα προτείνεται ότι η απώλεια της αντιγονικότητας μπορεί να συμβεί και με την προσθήκη των θέσεων γλυκοσυλίωσης δίπλα σε δομικά αντιγονικές ακολουθίες.

Εικόνα 1

Φυλογενετική ανάλυση της HA1 των ιών γρίπης A(H1N1).

Εικόνα 2

Με πράσινο χρώμα τρεις θέσεις για πιθανή γλυκοσυλίωση, το σύνολο των οποίων βρίσκεται εντός των ορίων της αντιγονικής περιοχής Sa στη σφαιρική κεφαλή της H1.

Ηλικιακή ομάδα μικρότερη των 32 χρόνων

Ο ιός A(H1N1) που εμφανίστηκε εκ νέου σε κυκλοφορία το 1977 ομοιάζε περισσότερο με αυτούς που κυκλοφορούσαν μεταξύ 1948 και 1950. Το 1947 αξιοσημείωτη ήταν η γενικευμένη αποτυχία του εμβολίου της εποχικής γρίπης παρά την αποτελεσματικότητά του τις προηγούμενες χρονιές.⁴⁷ Η διερεύνηση της παρατήρησης αυτής αποκάλυψε ότι ορισμένες ανοσολογικά πολύ σημαντικές γονιδιακές αλλαγές τουλάχιστον πέντε αντιγονικών περιοχών είχαν λάβει χώρα μεταξύ 1943 και 1947. Η θνησιμότητα που σχετίζεται με γριπώδη πνευμονία μειώθηκε κατά 2/3 μεταξύ 1937 και 1947. Δεν είχε μειωθεί περαιτέρω μεταξύ 1947 και 1957, το πανδημικό έτος κατά το οποίο οι ιοί A(H2N2) εκτόπισαν τους ιούς A(H1N1).

Η προοδευτική N-γλυκοσυλίωση των περιοχών κοντά σε αυτές που είναι αντιγονικές για τον ξενιστή είναι μια προσαρμοστική εξελικτική στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε από τους ιούς της γρίπης.⁴⁸ Η προσθήκη υδατανθρακικών μορίων προάσπιζε ανοσοκυρίαρχους χώρους επιτρέποντας την προσαρμογή του ιού ώστε να διαφύγει τους μηχανισμούς άμυνας του ξενιστή που προηγουμένως είχε εκτεθεί σε λιγότερο γλυκοσυλιωμένες επιφανειακές πρωτεΐνες. Ως αντίστάθμισμα αυτής της μεθόδου της ανοσοδιαφυγής, ωστόσο, εξαιρετικά γλυκοσυλιωμένοι ιοί αναγνωρίζονται καλύτερα από την έμφυτη άμυνα όπως οι κολλεκτίνες, και είναι λιγότερο λοιμογόνοι στην κατώτερη αναπνευστική οδό.⁴⁹

Το 1918 ο πανδημικός ιός είχε μια αιμοσυγκολλητίνη (HA) που περιείχε πέντε θέσεις στις οποίες θα μπορούσε να συμβεί μεταμεταγραφική τροποποίηση από την γλυκοσυλίωση.⁵⁰

Παρά το γεγονός ότι η γλυκοσυλίωση της HA μπορεί να τροποποιήσει την ανοσία που προέρχεται από το αντίσωμα, υποδοχείς των CD8+ T-κυττάρων έχουν διατηρηθεί από το 1930,^{51,52} και ως εκ τούτου, η ανοσία που βασίζεται στα T-κύτταρα πρέπει να μην επηρεάζεται από τις εξελικτικές αλλαγές στην HA. Μάλιστα, μια πρόσφατη ανάλυση των υποδοχέων του A(H1N1) τόσο για τα B- όσο και τα T-κύτταρα δείχνει ότι μόνο το 31% των υποδοχέων για τα B-κύτταρα διατηρούνται στα τελευταία στελέχη (και αυτοί μπορεί να είναι απροσπέλαστοι λόγω της θωράκισης της HA), ενώ η πλειοψηφία (69%) των υποδοχέων για τα CD8 T-κύτταρα διατηρούνται.⁵³

Προτείνεται ότι η σχετική σπανιότητα της γλυκοσυλίωσης της HA έχει δύο συνέπειες για την παθογένεια του A(H1N1). Πρώτον, έχει αποδειχθεί στο παρελθόν ότι η έλλειψη γλυκοσυλίωσης συμβάλλει στη λοιμογόνο δύναμη στον πνεύμονα αποκλείοντας την ιική κάθαρση από παράγοντες έμφυτης ανοσίας.⁴⁸ Αυτό είναι πιθανόν να συνέβαλε στη μεγάλη παθογονικό-

τητα του στελέχους της πανδημίας του 1918, όπου ένα μεγάλο μέρος της παθογονικότητας αυτής έχει αποδοθεί στις HA και NA.⁵⁴ Ομοίως, ο A(H1N1) είναι ιδιαίτερα λοιμογόνος σε ζωικά μοντέλα, μια ιδιότητα που συνδέεται με την ικανότητά του να αναπαράγεται αποτελεσματικά στους πνεύμονες⁵⁵, και πιθανόν οφείλεται στην έλλειψη γλυκοσυλίωσης. Δεύτερον, προτείνεται ότι η αρχική έκθεση αντιγόνου σε ιούς A(H1N1) με γλυκοσυλιωμένη σε μεγάλο βαθμό HA1 θα μπορούσε να δημιουργήσει ανοσολογική απόκριση παρόμοια με εκείνη που παρατηρήθηκε σε ποντίκια που εκτέθηκαν σε έντονα γλυκοσυλιωμένους μεταλλαγμένους ιούς. Αυτή η ανοσολογική απόκριση δεν προστατεύει από τη μόλυνση, αλλά θα επέτρεπε την εκκαθάριση του ιού και θα έδινε τη δυνατότητα για τοξικότητα των CD8+ κυττάρων σε κάποιο υποσύνολο των μολυσμένων κυττάρων. Ως εκ τούτου, άτομα των οποίων η πρώτη έκθεση στους ιούς A(H1N1) ήταν σε εξαιρετικά γλυκοσυλιωμένους εκ νέου αναδυόμενους ιούς, που εμφανίστηκαν σε κυκλοφορία μετά το 1977, θα έχουν πολύ χαμηλότερο επίπεδο οροπροστασίας, και θα βρίσκονται σε κίνδυνο για παρεκκλίνουσα ανοσοαπάντηση των T-λεμφοκυττάρων και σοβαρή ασθένεια των πνευμόνων από την καταιγίδα κυτταροκινών. Προς στήριξη αυτής της θέσης, μια σειρά από αυτοψίες 21 ασθενών με θανατηφόρο λοίμωξη από A(H1N1)rdm09 έδειξε σοβαρές παθολογοανατομικές πνευμονικές βλάβες εξ αιτίας υπερβολικής απάντησης του ανοσοποιητικού που χαρακτηρίζεται από μαζική διείσδυση των CD8+T-κυττάρων στους πνεύμονες.⁵⁶

Για αυτό το είδος της ανοσοδυσλειτουργίας, η αναντιστοιχία των αντισωμάτων και των ανοσοαπαντήσεων των T-κυττάρων είναι αυτονόητη. Ως εκ τούτου, μια διαβάθμιση των απαντήσεων θα πρέπει να αναμένεται μέσα σε αυτό το ηλικιακό εύρος. Ένα άτομο που εκτέθηκε στο παρελθόν μόνο σε ιούς A(H1N1) με μεγάλου βαθμού γλυκοσυλιωμένη HA1 θα μπορούσε να διαθέτει μια άρτια ανοσοαπάντηση των CD8+, αλλά θα έχει λίγα έως καθόλου προστατευτικά αντισώματα έναντι του A(H1N1). Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά εκτέθηκαν σε σχετικά αραιά χρονικά διαστήματα και σε λίγες διακριτές παραλλαγές του A(H1N1), η αναντιστοιχία θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Η αιχμή εμφανίζεται στο ηλικιακό φάσμα 10-19 ετών. Η μετατόπιση στις νεότερες ηλικιακές φαίνεται να είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό της πανδημίας γρίπης,^{57,58} και πλέον υπάρχει καθολική άποψη ότι τα παιδιά σχολικής ηλικίας αποτελούν σημαντικές δεξαμενές της νόσου. Μολονότι αυτό πρέπει να οφείλεται κυρίως στο υψηλό ποσοστό συγχρωτισμού σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, συμβάλλουν πιθανώς και πρόσθετοι ανοσολογικοί παράγοντες. Στις ΗΠΑ μεταξύ 1977 και 1988 οι ιοί A(H1N1) και B κυριάρχησαν σε 8 από τις 12 εποχές. Μεταξύ 1989 και 1998 οι A(H1N1)

και Β ιοί κυριαρχούν μόνο σε 3 από τις 10 περιόδους ενώ από 1999 έως 2008 Α(H1N1) και Β ιοί κυριαρχούν σε 4 από τις 10 περιόδους.⁵⁹ Υπάρχουν επίσης στοιχεία ότι οι γενετικές διαφορές στο εσωτερικό των ιών Η1N1 ήταν μικρότερες στη δεκαετία του 1990 από ό,τι το 1980 ή την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα.⁶⁰ Στο σύνολό τους, τα άτομα ηλικίας 10-19 θα είχαν τη μικρότερη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν ιούς Α(H1N1) εφ' όσον η έκθεσή τους ήταν σε αρκετά διαφορετικούς ιούς. Ηλικιωμένα άτομα θα είχαν μεγαλύτερη ευκαιρία για την έκθεση ΟΑΣ σε περισσότερους γενετικά διαφοροποιημένους ιούς Α(H1N1), αν και όλοι αυτοί έχουν σε μεγάλο βαθμό γλυκοσυλιωμένη ΗΑ. Τα μικρά παιδιά, σχετικά παρθένοι οργανισμοί όσον αφορά την γρίπη, θα είχαν μικρή δυνατότητα να αναπτύξουν μία ισχυρή απάντηση Τ-κυττάρων έναντι του Α(H1N1) και δε θα είχαν καμία προοπτική για εξουδετερωτικά αντισώματα κατά αυτού. Θα μπορούσαν να παρουσιάσουν μια ήπια ασθένεια, χωρίς τη δυνατότητα μεσολάβησης των Τ-κυττάρων στην ανοσοπαθολογία.⁶¹

Σε σχετική μελέτη αναφέρεται ότι εισάγοντας ενδορρινικά την ίδια δόση του ιού Α(H1N1)rdm09 σε ποντίκια, τα μεγαλύτερης ηλικίας έχουν λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από τα νεότερα. Το γεγονός ότι η ηλικία είναι προστατευτική για λοίμωξη από τον Α(H1N1)rdm09 συμφωνεί και με τα δεδομένα για τον άνθρωπο. Επίσης σε αυτό το μοντέλο λοίμωξης, τα πειραματόζωα δεν είχαν εκτεθεί σε κανέναν ιό γρίπης πριν το πείραμα.⁶² Ως εκ τούτου, προϋπάρχουσα αντι-Η1N1 ανοσία ή διασταυρούμενη αντίδραση αντιγριπικής προστασίας δεν είναι οι μόνοι μηχανισμοί προστασίας που σχετίζονται με την ηλικία. Από την άλλη πλευρά, οι απαντήσεις του ανοσοποιητικού σε λοίμωξη διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία,^{63,64} και η ηλικία είναι ένας παράγοντας που εξετάζεται για τον εμβολιασμό και τις στρατηγικές θεραπείας. Ανοσοϊστοχημικές και παθολογοανατομικές μελέτες αποκάλυψαν ότι τα μικρά σε ηλικία ποντίκια είναι πιο ευαίσθητα στη λοίμωξη από τον ιό της γρίπης Α(H1N1)rdm09 από ότι τα μεγαλύτερα, εν μέρει τουλάχιστον λόγω της μεγαλύτερης ευαισθησίας των επιθηλιακών κυττάρων των βρόγχων τους.

Σχετικά με ανοσοϊστοχημικά δεδομένα, η ανάλυση του τίτλου του ιού στον πνεύμονα επιβεβαίωσε την πιο αποτελεσματική εξάπλωση του ιού σε νεότερα ποντίκια κατά τις πρώτες δύο με τρεις ημέρες μετά την μόλυνση. Αυτή η αύξηση του τίτλου του ιού μπορεί να εξηγηθεί από την πιο αποτελεσματική μόλυνση κατά τον ενοφθαλμισμό, καθώς θα υπάρχουν πιο πολλά κύτταρα του πνεύμονα που παράγουν ιούς, αλλά και παραγωγή περισσότερων ιών ανά κύτταρο.

Η iBALT (inducible bronchus-associated lymphoid tissue), η οποία είναι μια μορφή ιστού που δεν είναι συνήθως παρούσα σε υγιή ζώα,^{65,66} έχει αποδειχθεί

ότι σχηματίζεται μετά από ορισμένες λοιμώξεις, ότι ο σχηματισμός της είναι ένας προστατευτικός ανοσολογικός μηχανισμός και ότι αντιμετωπίζει τη λοίμωξη από ιούς της γρίπης με καλύτερα οργανωμένα ανοσολογική απάντηση από αυτή που προκαλείται από τα πρωτογενή λεμφοειδή όργανα, τα οποία θα μπορούσαν να υπεραντιδρούν και έτσι να οδηγήσουν σε πιο σοβαρή παθολογοανατομική κατάσταση του πνεύμονα ή ακόμη και σε θάνατο.^{67,68} Ο ρόλος της έμφυτης ανοσίας στην αντιμετώπιση της λοίμωξης της γρίπης είναι περίπλοκος και μπορεί να προωθήσει ή και να αναστείλει την ιική κάθαρση.^{69,70} Ένα αποτελεσματικό επίπεδο ανοσοαπάντησης είναι απαραίτητο για την εκκαθάριση της λοίμωξης⁷¹⁻⁷³ αλλά η υπερβολική αντίδραση έχει κατηγορηθεί ότι προκάλεσε θανάτους σε νέους σε επιδημία από Η5N1.^{74,75} Σε πειραματικό επίπεδο, η μόλυνση πειραματοζώων με ισχυρά παθογόνους ιούς γρίπης Α οδήγησε σε συσσώρευση δενδριτικών κυττάρων στους πνεύμονες, και μάλιστα του υποείδους tipDC, τα οποία επάγουν ακόμη περισσότερο τον πολλαπλασιασμό των CD8 Τ-λεμφοκυττάρων με ενδεχομένως θανατηφόρα αποτελέσματα λόγω της υπερβολικής ανοσοαπάντησης.⁷⁶

Έχει αναφερθεί ότι τα νεαρά ποντίκια έχουν χαμηλότερες φαγοκυτταρικές λειτουργίες και εκκρίνουν λιγότερο TNF-α από τα ενήλικα ποντίκια,^{77,78} γεγονός που υποδηλώνει τα νεαρά ποντίκια έχουν χαμηλότερη ανοσία από τα ενήλικα ποντίκια και έχουν μικρότερη ικανότητα να οργανώσουν μια αποτελεσματική ανοσοαπάντηση για εκκαθάριση του ιού της γρίπης. Η μέτρια φλεγμονώδης αντίδραση στον πνεύμονα των ενηλίκων και ηλικιωμένων ποντικών, που οργανώθηκε με τη συμμετοχή της iBALT, μπορεί να παρέχει ένα αποτελεσματικό επίπεδο προστατευτικής ανοσολογικής απόκρισης στη λοίμωξη σε συντομότερο χρόνο, ενώ στα νεαρά ποντίκια εξέλειπε ο σχηματισμός iBALT και είχαν ανεπαρκές επίπεδο της φλεγμονώδους αντίδρασης για την ιική κάθαρση και τον έλεγχο της λοίμωξης.

Οι ιοί της γρίπης επάγουν την απόπτωση των προσβεβλημένων κυττάρων, η οποία σε ένα βαθμό είναι ένας μηχανισμός αντίστασης του ξενιστή για την αναπαραγωγή του ιού.⁷⁹ Σε μία μελέτη 3 ημέρες μετά λοίμωξη από τον ιό, παρατηρήθηκαν τραυματισμένα βρογχικά επιθηλιακά κύτταρα και βρέθηκε επιθήλιο σε αναγέννηση και σε στάδιο επιδιόρθωσης. Η ανάπλαση του επιθηλίου συντελείται ελαφρώς νωρίτερα σε ενήλικα ποντίκια από ό,τι σε νεαρά ποντίκια (εικόνα 3, D-F), γεγονός που υποδηλώνει ότι τα ενήλικα ποντίκια έχουν μεγαλύτερη ικανότητα στην επισκευή επιθηλίου από ότι τα νεαρά ποντίκια. Η πολύ πιο σοβαρή παθολογία που παρατηρήθηκε στους πνεύμονες των νεαρών ποντικών σε σύγκριση με τα ενήλικα και ηλικιωμένα φαίνεται να εξηγείται από την υψηλότερη

ευαισθησία νέων ποντικών στις λοιμώξεις, τα υψηλότερα επίπεδα πολλαπλασιασμού του ιού και την επακόλουθη μαζική βλάβη και απόπτωση των κυττάρων του επιθηλίου τους.⁸⁰

Ηλικιακή ομάδα 32-60 χρόνων

Στις χώρες όπου μελετήθηκε η επιδημία της γρίπης, η επίπτωση των περιπτώσεων σε αυτή την ηλικιακή ομάδα μειωνόταν γραμμικά έως πολύ χαμηλά επίπεδα. Ο υποπληθυσμός ηλικίας 52-61 ετών γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας της κυριαρχίας του A(H1N1) ως ιού γρίπης. Οι A(H1N1) ιοί από το 1947 ως το 1957 ήταν πιο γλυκοσυλιωμένοι από εκείνους των προηγούμενων ετών, αλλά υπήρξε

ιδιαίτερη ετερογένεια και γενετική απόκλιση, που καθιστούν αυτήν την έκθεση μεγαλύτερη ως προς τον αριθμό των εμπλεκόμενων στελεχών. Ειδικότερα, οι περιοχές για τη πιθανή γλυκοσυλίωση ποίκιλαν σημαντικότερα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου από ό,τι μετά την επανεμφάνιση του ιού το 1977. Φαίνεται λογικό, επομένως, ότι η ανοσοπροστασία που προέρχεται από την έκθεση OAS σε αυτήν την υποομάδα θα ήταν σαφώς χαμηλότερη από αυτήν πέρα από την ηλικία των 61.

Είναι δύσκολο να υποστηριχθεί ότι άτομα ηλικίας 32 έως 52 έτη πρέπει να έχουν διαφορετική επίκτητη ανοσοπροστασία από εκείνη της ηλικιακής ομάδας <32 ετών, δεδομένου ότι κανένα άτομο γεννημένο μεταξύ 1957 και 1977 δεν θα είχε την έκθεση σε έναν ιό A(H1N1) ως εμπειρία OAS. Σημειώνεται, εντούτοις, ότι

Εικόνα 3

Βρογχικά επιθηλιακά κύτταρα ποντικών με μεταλομώδεις βλάβες από ιό γρίπης, σε στάδια αναγέννησης και επιδιόρθωση.

τρία από τα οκτώ γονίδια στο νέο ιό A(H1N1) (M, NP, NS) αναφέρεται ότι προέρχονται από την κοινή A(H1N1) προγονική γραμμή και ένα τέταρτο, το PB1, θεωρείται ότι προέρχεται από ανθρώπινους ιούς H3N2 καθώς και από έναν πρόδρομο ιό που προσέβαλε τα πτηνά. Επομένως τα άτομα ηλικίας 32-51 ετών θα είχαν τη μεγαλύτερη συσσωρευμένη ανοσολογική μνήμη καθώς είχαν εκτεθεί σε διάφορες παραλλαγές των τμημάτων των τεσσάρων προαναφερθέντων γονιδίων που εντοπίζονται στο νέο ιό A(H1N1). Ούτως ή άλλως η μόλυνση με άλλους υποτύπους γρίπης Α είναι σχετικά προστατευτική ενάντια σε νέα μόλυνση με ιούς A(H1N1) και αντίστροφα.⁸¹

Επίλογος - Συμπέρασμα

Συνοψίζοντας, η πανδημία από τον ιό γρίπης H1N1 φαίνεται να προκάλεσε σοβαρότερες λοιμώξεις στην ηλικιακή ομάδα <35 ετών. Έχουν προταθεί διάφοροι μηχανισμοί που θα μπορούσαν να εξηγήσουν αυτό το φαινόμενο που ήρθε σε αντίθεση με τα μέχρι σήμερα δεδομένα όσον αφορά τις επιδημίες γρίπης. Η ύπαρξη

ανοσιακής μνήμης στους ηλικιωμένους ασθενείς τόσο όσον αφορά την παραγωγή αντισωμάτων όσο και τις διασταυρούμενες αντιδράσεις από τα κυτταροτοξικά κύτταρα, η περιορισμένη φλεγμονώδης αντίδραση στην περιοχή του πνεύμονα που παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα >61 ετών, η δημιουργία του ανοσιακού σχηματισμού iBALT σε ηλικιωμένους ασθενείς και η αυξημένη δυνατότητα αναπαραγωγής του ιού στα κύτταρα του πνευμονικού επιθηλίου σε νεαρά άτομα φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ηπιότητα της νόσου στους ασθενείς άνω των 61 ετών σε σχέση με τους νεότερους ασθενείς.

Το παράδειγμα της πανδημίας γρίπης 2009 υπήρξε το πλέον πρόσφορο για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης ιού γρίπης και οργανισμού-στόχου. Είναι αναμενόμενο με παρόμοιο τρόπο να λειτουργεί η σχέση κάθε πρωτοεμφανιζόμενου τυπικού ιού γρίπης με τις επί μέρους ομάδες των ανθρώπων-ξενιστών. Η κοινότητα μπορεί πάντα να περιλαμβάνει ανοσιακά παρθένους οργανισμούς αλλά και άτομα με ποικίλα επίπεδα διασταυρούμενης ανοσίας, ανάλογα με τις αντιγονικές ομοιότητες ή διαφορές του εκάστοτε νέου ιού με όλους τους προηγούμενους.

Summary

Influenza viruses and immune response

M. Exindari, K. Tsepanis, G. Gioula, A. Melidou, N. Malisiovas, E. Diza

Laboratory of Microbiology, School of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki

Influenza is continuously strongly connected to public health and therefore scientific research targets the responsible microorganisms as well as the relevant human immunity mechanisms. The recent 2009 pandemic is used as a research model in order to study the characteristics of the immune response to influenza viruses. Initially, TLR7 acts as an important intracellular prototype-recognizing receptor (PRP) for influenza viral ssRNA. Then the action of MyD88 protein and the activation of transcription factors leads to interferon I production and viral replication inhibition. The same final result is reached by the intracellular RLR receptors, mainly the RNA helicase, RIG-I. The intracellular NLR receptors, co-reacting with ASC protein and caspase-1, form an inflammasome which induces the maturation of prodrome pre-inflammatory cytokines and thus protection against viral infections. The glycosylation site accumulation in A(H1) haemagglutinin molecules, as an adaptive evolutionary strategy of influenza viruses, leads to a more successful recognition

by the innate immunity and reduces the humoral immune response while leaving the cellular one (CD8) unaffected; this may result to exaggerating cytotoxic reaction and the resulting cytokine storm. The lack of glycosylation increases pathogenicity inhibiting viral clearance by the innate immunity. Thus both mechanisms may cause increased cellular apoptosis and severe illness. Furthermore, experimental data report that infections by highly pathogenic A influenza viruses were followed by dendritic (subtype tipDC) cells accumulation in the lungs inducing even more CD8 cell proliferation. Influenza viruses often express tropism towards the upper or lower respiratory system and they are reproduced and disseminated faster in younger hosts. Experimental data propose that the local formation of induced broncho-associated lymphoid tissue (iBALT) in less young influenza patients results to a more organized immune response. Old age affects negatively all levels of immune reaction resulting to reduced lung inflammation and milder clinical symptoms. Therefore more severe influenza cases seem to appear more frequently in younger people lacking previous medical conditions.

The former contact between host and influenza viruses along with any antigenic similarity among these viruses produces cross-reacting humoral and cellular immunity which provides increasing protection in proportion to the age progress. The 2009 influenza pandemic seems to have unexpectedly caused severe illness to much younger individuals than usual, while immune response has played a dominating role to the process of the virus-human interaction. Thus valuable information has been collected to be used for the prevention and treatment of future influenza epidemics and pandemics.

Key words

Immunity, immune response, influenza viruses, A(H1N1), pandemic

Βιβλιογραφία

1. Cohen J, Enserink M. Swine flu. After delays, WHO agrees: The 2009 pandemic has begun. *Science* 2009;324:1496-7.
2. Fisman DN, Savage R, Gubbay J, Achonu C, Akwar H, Farrell DJ et al. Older age and a reduced likelihood of 2009 H1N1 virus infection. *N Engl J Med* 2009;361:2000-1.
3. Reichert T, Chowell G, Nishiura H, Christensen RA, McCullers JA. Does Glycosylation as a modifier of Original Antigenic Sin explain the case age distribution and unusual toxicity in pandemic novel H1N1 influenza? *BMC Infect Dis* 2010 Jan 7;10:5.
4. Munster VJ, de Wit E, van den Brand JM, Herfst S, Schrauwen EJ, Bestebroer TM, et al. Pathogenesis and transmission of swine-origin 2009 A(H1N1) influenza virus in ferrets. *Science*. 2009 Jul 24;325:481-3.
5. Itoh Y, Shinya K, Kiso M, Watanabe T, Sakoda Y, Hatta M, et al. In vitro and in vivo characterization of new swine-origin H1N1 influenza viruses. *Nature* 2009 Aug 20;460(7258):1021-5.
6. Belser JA, Wadford DA, Pappas C, Gustin KM, Maines TR, Pearce MB, et al. Pathogenesis of pandemic influenza A(H1N1) and triple-reassortant swine influenza A(H1) viruses in mice. *J Virol* 2010;84:4194-203.
7. Goodwin K, Viboud C, Simonsen L. Antibody response to influenza vaccination in the elderly: a quantitative review. *Vaccine* 2006;24(8):1159-69.
8. Jefferson T, Rivetti D, Rivetti A, A, Rudin M, Di Pietrantonj C, Demicheli V. Efficacy and effectiveness of influenza vaccines in elderly people: a systematic review. *Lancet* 2005;366:1165-74.
9. Nichol KL, Nordin JD, Nelson DB, Mullooly JP, Hak E. Effectiveness of influenza vaccine in the community-dwelling elderly. *N Engl J Med* 2007;357:1373-81.

10. Sambhara S, McElhaney JE. Immunosenescence and influenza vaccine efficacy. *Curr Top Microbiol Immunol* 2009;333:413-29.
11. Panda A, Arjona A, Sapey E, Bai F, Fikrig E, Montgomery RR, et al. Human innate immunosenescence: causes and consequences for immunity in old age. *Trends Immunol* 2009;30:325-33.
12. Grubeck-Loebenstien B, Della Bella S, Iorio AM, Michel JP, Pawelec G, Solana R. Immunosenescence and vaccine failure in the elderly. *Aging Clin Exp Res* 2009;21:201-9.
13. Kumar R, Burns EA. Age-related decline in immunity: implications for vaccine responsiveness. *Expert Rev Vaccines* 2008;7:467-79.
14. Diebold SS, Kaisho T, Hemmi H, Akira S, Reis e Sousa C. Innate antiviral responses by means of TLR7-mediated recognition of single-stranded RNA. *Science* 2004;303:1529-31.
15. Heil F, Hemmi H, Hochrein H, Ampenberger F, Kirschning C, Akira S, et al. Species specific recognition of single-stranded RNA via toll-like receptor 7 and 8. *Science* 2004;303:1526-9.
16. Lund JM, Alexopoulou L, Sato A, Karow M, Adams NC, Gale NW, et al. Recognition of single-stranded RNA viruses by Toll-like receptor 7. *Proc Natl Acad Sci USA* 2004;101:5598-603.
17. Li H, Willingham SB, Ting JP, Re F. Cutting edge: inflammasome activation by alum and alum's adjuvant effect are mediated by NLRP3. *J Immunol* 2008;181:17-21.
18. Eisenbarth SC, Colegio OR, O'Connor W, Sutterwala FS, Flavell RA. Crucial role for the Nalp3 inflammasome in the immunostimulatory properties of aluminum adjuvants. *Nature* 2008;453:1122-6.
19. Thomas PG, Dash P, Aldridge JR Jr., Ellebedy AH, Reynolds C, Funk AJ, et al. The intracellular sensor NLRP3 mediates key innate and healing responses to influenza A virus via the regulation of caspase-1. *Immunity* 2009;30:566-75.
20. Ichinohe T, Lee HK, Ogura Y, Iwasaki A. Inflammasome recognition of influenza virus is essential for adaptive immune responses. *J Exp Med* 2009;206:79-87.
21. Allen IC, Scull MA, Moore CB, Holl EK, McElvania-TeKippe E, Taxman DJ, et al. The NLRP3 inflammasome mediates in vivo innate immunity to influenza A virus through recognition of viral RNA. *Immunity* 2009;30:556-65.
22. Ohman T, Rintahaka J, Kalkkinen N, Matikainen S, Nyman TA. Actin and RIG-I/MAVS signaling components translocate to mitochondria upon influenza A virus infection of human primary macrophages. *J Immunol* 2009;182:5682-92.
23. Plowden J, Renshaw-Hoelscher M, Gangappa S, Engleman C, Katz JM, Sambhara S. Impaired antigen-induced CD8+ T cell clonal expansion in aging is due to defects in antigen presenting cell function. *Cell Immunol* 2004;229:86-92.
24. van den Biggelaar AH, Huizinga TW, de Craen AJ, Gussekloo J, Heijmans BT, Frölich M, et al. Impaired innate immunity predicts frailty in old age. The Leiden 85-plus study. *Exp Gerontol.* 2004;39:1407-14.
25. Kumar A, Zarychanski R, Pinto R, Cook DJ, Marshall J, Lacroix J, et al. Critically Ill Patients With 2009 Influenza A(H1N1) Infection in Canada. *JAMA* 2009;302:1872-9.
26. Jain S, Kamimoto L, Bramley AM, Schmitz AM, Benoit SR, Louie J, et al. Hospitalized patients with 2009 H1N1 influenza in the United States, April-June 2009. *N Engl J Med* 2009;361:1935-44.
27. Centers for Disease Control and Prevention. Bacterial coinfections in lung tissue specimens from fatal cases of 2009 pandemic influenza A(H1N1) - United States, May-August 2009. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2009;58:1071-4.
28. Boehmer ED, Goral J, Faunce DE, Kovacs EJ. Age dependent decrease in Toll-like receptor 4-mediated proinflammatory cytokine production and mitogen-activated protein kinase expression. *J Leukoc Biol* 2004;75(2):342-9.
29. van Duin D, Mohanty S, Thomas V, Ginter S, Montgomery RR, Fikrig E, et al. Age-associated defect in human TLR-1/2 function. *J Immunol* 2007;178:970-5.
30. van Duin D, Allore HG, Mohanty S, Ginter S, Newman FK, Belshe RB, et al. Prevacine determination of the expression of costimulatory B7 molecules in activated monocytes predicts influenza vaccine responses in young and older adults. *J Infect Dis* 2007;195:1590-7.
31. Panda A, Qian F, Wang P, van Duin D, Newman FK, Zhang L, et al. Age-associated decrease in TLR function in primary human dendritic cells predicts influenza vaccine response. *J Immunol* 2010 Mar 1;184:2518-27.
32. Tu W, Mao H, Zheng J, Liu Y, Chiu SS, Qin G, et al. Cytotoxic T lymphocytes established by seasonal human influenza cross-react against 2009 pandemic H1N1 influenza virus. *J Virol* 2010 Jul;84:6527-35.
33. Webby RJ, Andraesky S, Stambas J, Rehg JE, Webster RG, Doherty PC, et al. Protection and compensation in the influenza virus-specific CD8 T cell response. *Proc. Natl Acad Sci USA* 2003;100:7235-40.
34. Epstein SL. Prior H1N1 influenza infection and susceptibility of Cleveland Family Study participants during the H2N2 pandemic of 1957: an experiment of nature. *J Infect Dis* 2006;193:49-53.
35. McElhaney JE, Xie D, Hager WD, Barry MB, Wang Y, Kleppinger A, et al. T cell responses are better correlates of vaccine protection in the elderly. *J Immunol* 2006;176:6333-9.

36. Roti M, Yang J, Berger D, Huston L, James EA, Kwok WW. Healthy human subjects have CD4 T cells directed against H5N1 influenza virus. *J Immunol* 2008;180:1758-68.
37. Seo SH, Hoffmann E, Webster RG. Lethal H5N1 influenza viruses escape host anti-viral cytokine responses. *Nat Med* 2002;8:950-954.
38. Itoh Y, Shinya K, Kiso M, Watanabe T, Sakoda Y, Hatta M, et al. In vitro and in vivo characterization of new swine-origin H1N1 influenza viruses. *Nature* 2009;460:1021-5.
39. Ge X, Tan V, Bollyky PL, Standifer NE, James EA, Kwok WW. Assessment of seasonal influenza A virus-specific CD4 T-cell responses to 2009 pandemic H1N1 swine-origin influenza A virus. *J Virol* 2010;84:3312-9.
40. Woo PC, Tung ET, Chan KH, Lau CC, Lau SK, Yuen KY. Cytokine profiles induced by the novel swine-origin influenza A/H1N1 virus: implications for treatment strategies. *J Infect Dis* 2010;201:346-53.
41. Xu R, et al. Structural basis of preexisting immunity to the 2009 H1N1 pandemic influenza virus. *Science* 2010;328:357-60.
42. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Serum cross-reactive antibody response to a novel influenza A(H1N1) virus after vaccination with seasonal influenza vaccine. *MMWR* 2009;58:521-4
43. Scholtissek C, von Hoyningen V, Rott R. Genetic relatedness between the new 1977 epidemic strains (H1N1) of influenza and human influenza strains isolated between 1947 and 1957 (H1N1). *Virology* 1978;89:613-7.
44. Nakajima K, Desselberger U, Palese P. Recent human influenza A(H1N1) viruses are closely related genetically to strains isolated in 1950. *Nature* 1978;274:334-9.
45. Brownlee GG, Fodor E. The predicted antigenicity of the haemagglutinin of the 1918 Spanish influenza pandemic suggests an avian origin. *Phil Trans R Soc Lond B* 2001;356:1871-6.
46. Yu X, Tsibane T, McGraw PA, House FS, Keefer CJ, Hicar MD, et al. Neutralizing antibodies derived from the B-cells of 1918 influenza pandemic survivors. *Nature* 2008;455:532-6.
47. Kilbourne BD, Smith C, Brett I, Pokory BA, Johansson B, Cox N. The total influenza vaccine failure of 1947 revisited: major intrasubtypic antigenic change can explain failure of vaccine in a post-World War II epidemic. *Proc Natl Acad Sci USA* 2002;99:10748-52.
48. Vigerust DJ, Ulet KB, Boyd KL, Madsen J, Hawgood S, McCullers JA. N Linked glycosylation attenuates H3N2 influenza viruses. *J Virol* 2007;81:8593-9.
49. Reading PC, Morey LS, Crouch EC, Anders EM. Collectin-mediated antiviral host defense of the lung: evidence from influenza virus infection of mice. *J Virol* 1997;71:8204-12.
50. Gamblin SJ, Haire LF, Russell RJ, Stevens DJ, Xiao B, Ha Y, et al. The structure and receptor binding properties of the 1918 influenza hemagglutinin. *Science* 2004;303:1838-42.
51. Rimmelzwaan GF, Boon AC, Voeten JT, Berkhoff EG, Fouchier RA, Osterhaus AD. Sequence variation in the influenza A virus nucleoprotein associated with escape from cytotoxic T lymphocytes. *Virus Res* 2004;103:97-100.
52. De Groot A, Ardito M, McClaine E, Moise L, Martin B. Immunoinformatic comparison of T-cell epitopes contained in novel swine-origin influenza A(H1N1) virus with epitopes in 2008-2009 conventional influenza vaccine. *Vaccine* 2009;27:5740-7.
53. Greenbaum JA, Kotturi MF, Kim Y, Oseroff C, Vaughan K, Salimi N, et al. Pre-existing immunity against swine-origin H1N1 influenza viruses in the general human population. *Proc Nat Acad Sci USA* 2009;106:20365-70.
54. Tumpey TM, Garcia-Sastre A, Taubenberger JK, Palese P, Swayne DE, Basler CF. Pathogenicity and immunogenicity of influenza viruses with genes from the 1918 pandemic virus. *Proc Natl Acad Sci USA* 2004;101:3166-71.
55. Itoh Y, Shinya K, Kiso M, Watanabe T, Sakoda Y, Hatta M, et al. In vitro and in vivo characterization of new swine-origin H1N1 influenza viruses. *Nature* 2009, 460:1021-1025.
56. Mauad T, Hajjar LA, Callegari GD, da Silva LF, Schout D, Galas FR, et al. Lung pathology in fatal novel human influenza A (H1N1) infection. *Am J Respir Crit Care Med*. 2010 Jan 1;181:72-9.
57. Simonsen L, Clarke MJ, Williamson GD, Stroup DF, Arden NH, Schonberger LB The impact of influenza epidemics on mortality: introducing a severity index. *Am J Public Health* 1997 Dec;1007:1944-50.
58. Brownstein JS, Kleinman KP, Mandl KD. Identifying pediatric age groups for influenza vaccination using a real-time regional surveillance system. *Am J Epidemiol* 2005;162:686-93.
59. <http://www.cdc.gov/flu/weekly/fluactivity.htm>.
60. Rambaut A, Pybus OG, Nelson MI, Viboud C, Taubenberger JK, Holmes EC. The genomic and epidemiological dynamics of human influenza A virus. *Nature* 2008;453:615-9.
61. Chowell G, Bertozzi SM, Colchero MA, Lopez-Gatell H, Alpuche-Aranda C, Hernandez M, et al: Severe respiratory disease concurrent with the circulation of H1N1 influenza. *N Engl J Med* 2009;361:674-9
62. Shihui S, Guangyu Z, Wenjun X, Jingya H, Yan G, Hong Y, et al. Age-related sensitivity and pathological differences in infections by 2009 pandemic influenza A (H1N1) virus. *Virology J* 2011;8:52.
63. Maue AC, Yager EJ, Swain SL, Woodland DL, Blackman MA, Haynes L. T-cell immunosenescence: lessons learned from mouse models of aging. *Trends Immunol* 2009;30:301-5.

64. Zaghouani H, Hoeman CM, Adkins B. Neonatal immunity: faulty T-helpers and the shortcomings of dendritic cells. *Trends Immunol* 2009;30:585-91.
65. Lipscomb MF, Hutt J, Lovchik J, Wu T, Lyons CR. The pathogenesis of acute pulmonary viral and bacterial infections: investigations in animal models. *Annu Rev Pathol* 2010 Feb;5:223-52.
66. Tschernig T, Pabst R. Bronchus-associated lymphoid tissue (BALT) is not present in the normal adult lung but in different diseases. *Pathobiology* 2000;68:1-8.
67. Hui KP, Lee SM, Cheung CY, Ng IH, Poon LL, Guan Y, et al. Induction of proinflammatory cytokines in primary human macrophages by influenza A virus (H5N1) is selectively regulated by IFN regulatory factor 3 and p38 MAPK. *J Immunol* 2009;182:1088-98.
68. Moyron-Quiroz JE, Rangel-Moreno J, Kusser K, Hartson L, Sprague F, Goodrich S, et al. Role of inducible bronchus associated lymphoid tissue (iBALT) in respiratory immunity. *Nat Med* 2004;10:927-34.
69. Kuiken T, Taubenberger JK. Pathology of human influenza revisited. *Vaccine* 2008;26(Suppl 4):D59-66.
70. Peiris JS, Cheung CY, Leung CY, Nicholls JM. Innate immune responses to influenza A H5N1: friend or foe? *Trends Immunol* 2009;30:574-84.
71. Kolls JK, McCray PB Jr, Chan YR. Cytokine-mediated regulation of antimicrobial proteins. *Nat Rev Immunol* 2008;8:829-35.
72. Rangel-Moreno J, Moyron-Quiroz JE, Hartson L, Kusser K, Randall TD. Pulmonary expression of CXC chemokine ligand 13, CC chemokine ligand 19, and CC chemokine ligand 19 is essential for local immunity to influenza. *Proc Natl Acad Sci USA* 2007;104:10577-82.
73. Medzhitov R. Origin and physiological roles of inflammation. *Nature* 2008;454:428-35.
74. Lee SM, Gardy JL, Cheung CY, Cheung TK, Hui KP, Ip NY, et al. Systems-level comparison of host-responses elicited by avian H5N1 and seasonal H1N1 influenza viruses in primary human macrophages. *PLoS One* 2009;4:e8072.
75. Perrone LA, Plowden JK, Garcia-Sastre A, Katz JM, Tumpey TM. H5N1 and 1918 pandemic influenza virus infection results in early and excessive infiltration of macrophages and neutrophils in the lungs of mice. *PLoS Pathog* 2008;4:e1000115.
76. Aldridge JR Jr, Moseley CE, Boltz DA, Negovetich NJ, Reynolds C, Franks J, et al. TNF/iNOS-producing dendritic cells are the necessary evil of lethal influenza virus infection. *Proc Natl Acad Sci USA* 2009;106(13):5306-11.
77. Kethineni N, Brummer E, Stevens DA. Susceptibility to pulmonary blastomycosis in young compared to adult mice: immune deficiencies in young mice. *Med Mycol* 2006;44:51-60.
78. Zhou J, Law HK, Cheung CY, Ng IH, Peiris JS, Lau YL. Functional tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand production by avian influenza virus-infected macrophages. *J Infect Dis* 2006; 193:945-53.
79. Mok CK, Lee DC, Cheung CY, Peiris M, Lau AS. Differential onset of apoptosis in influenza A virus H5N1- and H1N1-infected human blood macrophages. *J Gen Virol* 2007;88:1275-80.
80. Liang S, Domon H, Hosur KB, Wang M, Hajishengallis G. Age-related alterations in innate immune receptor expression and ability of macrophages to respond to pathogen challenge in vitro. *Mech Ageing Dev* 2009;130:538-46.
81. Zimmer SM, Burke DS. Historical Perspective - Emergence of Influenza A (H1N1) viruses. *N Engl J Med* 2009;361:279-85.